

DATA JURNALISTIKASI

Ibrohimova Aziza Tohirovna

O'zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsilar
universiteti talabasi.

aziza.ibrohimova20022@icloud.com

Annatsiya: Maqolada dron jurnalistikasi tushunchasi va uning paydo bulish tarixi, dron jurnalistikasining qonuniy asoslari, texnik imkoniyatlari. Bugungi kunda telejurnalistikada drondan foydalanishdagi yutuq va kamchiliklar ko'rsatilgan.

Kalit so'zlar: Dron; jurnalistika; dilemmalar; qonun-qoidalar.

Ma'lumotlar **jurnalistikasi** ([inglizcha](#): *data journalism*) [jurnalistikaning ma'lumotlarni](#) qayta ishlash va ulardan jurnalistik material yaratishda foydalanishga asoslangan yo'nalishi hisoblanadi. Ma'lumotlar ma'lum bir jurnalistik voqeani va uning manbasini ochish uchun vosita bo'lib xizmat qiladi. Ma'lumotlar jurnalistikasining rivojlanishi katta hajmdagi ma'lumotlarni saqlash va qayta ishlash imkonini beruvchi texnologiyalarning rivojlanishi hamda axborotning yanada ochiqligi tomon harakatlanishi bilan bog'liq bo'ladi.¹

Ma'lumotlar jurnalistikasini aks ettiruvchi birinchi to'laqonli material 1821 yildagi [The Guardian](#) tadqiqoti bo'lib, unda [Britaniyaning](#) turli universitetlarida oliy ta'lim narxi haqida hikoya qilinadi. Material mualliflari har bir ta'lim muassasasida ta'lim narxini ko'rsatadigan jamlama jadvallarini tayyorladilar. Asar jurnalistik amaliyotda birinchi marta barcha ma'lumotlar o'quvchilarga shunchalik ochiq taqdim etilgani uchun ijobiy baholarga sazovor bo'ldi.

¹ https://uz.wikipedia.org/wiki/Ma%27lumotlar_jurnalistikasi.

Ma'lumotlar jurnalistikasining zamonaviy ko'rinishida paydo bo'lishi 1952 yil bilan bog'liq - aynan o'sha paytda jurnalistlar kompyuterdan birinchi marta foydalanishgan.²

2010 yilning ikkinchi yarmidan boshlab ma'lumotlar jurnalistikasi tushunchasi konferentsiyalarda ham, ilmiy jurnallarda ham faol foydalanilmoqda.

Ma'lumotlar jurnalistikasi bilan doimiy shug'ullanadigan birinchi [ommaviy axborot vositasi](#) The Guardian bo'lib, 2009 yilda Datablog bo'limini ishga tushirgan bo'lib, unda barcha materiallar ma'lumotlarni qayta ishlash va taqdim etishdan foydalangan holda yaratilgan.³

Boshqa ommaviy axborot vositalari ham katta hajmdagi ma'lumotlar bilan ishlashga asoslangan loyihalarni yaratadilar. Misol uchun, Las Vegas Sun gazetasi muharrirlari ikki yil davomida "Zarar qilmang" loyihasini yaratishga sarfladilar, uning doirasida ular veb-saytda [Las-Vegasdagi](#) tibbiyot sohasidagi muammolarga bag'ishlangan butun bo'limni yaratdilar. Loyiha doirasida tahririyat tomonidan bir qator maqolalar, fotoreportajlar, videoreportajlar, o'quvchilar hikoyalari, shuningdek, jurnalistik maqolalar uchun asos bo'lgan manba hujjatlar va tadqiqotlarni ko'rsatuvchi va nashr etuvchi interaktiv infografika chop etildi.⁴

Ma'lumotlar jurnalistikasini rivojlantirishning yangi bosqichi [Wikileaks](#) tufayli taqdim etilgan ma'lumotlarning vizualizatsiyasi bo'ldi. [Associated Press](#) jurnalistlari Jonatan Stray, Julian Burgess The Overview Project va Gephi ochiq manbali vizualizatsiya vositalaridan 391 832 ta hujjatni

² Rusbridger, Alan. [„Free the facts“](#) (en). *The Guardian* (2009-yil 10-mart). 2014-yil 29-oktyabrda asl nusxadan [arxivlangan](#). Qaraldi: 2016-yil 28-mart.

³ [„Data“](#). the Guardian. 2016-yil 25-martda asl nusxadan [arxivlangan](#). Qaraldi: 2016-yil 28-mart.

⁴ [„Do No Harm: Hospital Care in Las Vegas“](#). LasVegasSun.com. 2016-yil 6-aprelda asl nusxadan [arxivlangan](#). Qaraldi: 2016-yil 28-mart.

qayta ishlash va [Iroq urushi](#) haqidagi turli xil hisobotlarni vizuallashtirish uchun foydalanganlar. Loyiha doirasida jurnalistlar Wikileaks loyihasidan Iroqdagi harbiy amaliyotlar haqida olingan barcha hujjatlar to'plamida joylashgan teglar bulutini yaratdilar. Olingan vizualizatsiya hujjatlarning kalit so'zlarini ajratib ko'rsatishga imkon berdi.⁵

Data jurnalisti nima qiladi?

Data jurnalisti katta ma'lumotlarni to'playdi va tahlil qiladi va ular asosida materiallar yozadi. Uni tarjimon bilan solishtirish mumkin, chunki uning asosiy vazifasi axborotni "tarjima qilish" va ma'lumotlarni infografika, jadvallar va alohida veb-sahifalar ko'rinishida auditoriyaga aniq taqdim etishdir.

Data jurnalistining uning hamkasbi jurnalistdan asosiy farqi shundaki, u katta hajmdagi axborot bilan ishlaydi. Uni turli manbalar va ma'lumotlar bazalaridan yig'ib, keyin qayta ishlash uchun u dasturlash tilini bilishi kerak.

Nima uchun ma'lumotlar jurnalistikasi tergov jurnalistikasi yonida turadi

Tekshiruv jurnalistikaning katta hajmli janridir. Material yuqori sifatli bo'lishi uchun jurnalist juda katta hajmdagi ma'lumotlarni qayta ishlaydi. Katta ma'lumotlar bilan ishlash qobiliyati uni faqat ob'ektiv va talabchan qiladi. Shunday qilib, tergov yangi formatga o'tadi. AQShning FiveThirtyEight nashri va Britaniya-Rossiya resursi Bellingcat (Rossiya Federatsiyasidagi xorijiy agentlar tomonidan tan olingan) faqat ochiq manbalardan olingan ma'lumotlar bilan ishlaydi va ular asosidagi tekshiruvlarni nashr etadi. Novayada ma'lumotlar jurnalistikasi bo'yicha o'z bo'limi ham bor va bu jurnalistikaning ushbu turiga bag'ishlangan bo'limi bo'lgan birinchi rus ommaviy axborot vositasidir. Jurnalistika surishtiruvi haqida ko'proq ma'lumotni ushbu maqoladan olishingiz mumkin.

Nima uchun ma'lumot jurnalistlariga ehtiyoj bor?

⁵ Stray, Jonathan. [„Wikileaks Iraq: how to visualise the text“](#) (en). *The Guardian* (2010-yil 16-dekabr). 2017-yil 17-noyabrda asl nusxadan [arxivlangan](#). Qaraldi: 2016-yil 28-mart.

Data jurnalistlariga ehtiyoj tobora ortib bormoqda, chunki ularning materiallari sifati yuqori, chunki ular katta ma'lumotlar bilan ishlaydi. Ularning holatida biz ko'proq ob'ektivlik va aniqlik haqida gapiramiz. Katta ma'lumotlarni tahlil qilishda xato qilish ehtimoli kamroq, shuning uchun bunday mutaxassislarining ishida mish-mishlar va g'iybatlar deyarli chiqarib tashlanadi.

<https://netology.ru/blog/05-2022-who-is-data-journalist>

Data jurnalisti nima qiladi?

Data jurnalisti katta ma'lumotlarni to'playdi va tahlil qiladi va ular asosida materiallar yozadi. Uni tarjimon bilan solishtirish mumkin, chunki uning asosiy vazifasi axborotni “tarjima qilish” va ma'lumotlarni infografika, jadvallar va alohida veb-sahifalar ko'rinishida auditoriyaga aniq taqdim etishdir.

Data jurnalistining uning hamkasbi jurnalistdan asosiy farqi shundaki, u katta hajmdagi axborot bilan ishlaydi. Uni turli manbalar va ma'lumotlar bazalaridan yig'ib, keyin qayta ishlash uchun u dasturlash tilini bilishi kerak.

Nima uchun ma'lumotlar jurnalistikasi tergov jurnalistikasi yonida turadi

Tekshiruv jurnalistikaning katta hajmli janridir. Material yuqori sifatli bo'lishi uchun jurnalist juda katta hajmdagi ma'lumotlarni qayta ishlaydi. Katta ma'lumotlar bilan ishlash qobiliyati uni faqat ob'ektiv va talabchan qiladi. Shunday qilib, tergov yangi formatga o'tadi. AQShning FiveThirtyEight nashri va Britaniya-Rossiya resursi Bellingcat (Rossiya Federatsiyasidagi xorijiy agentlar tomonidan tan olingan) faqat ochiq manbalardan olingan ma'lumotlar bilan ishlaydi va ular asosidagi tekshiruvlarni nashr etadi. Novayada ma'lumotlar jurnalistikasi bo'yicha o'z bo'limi ham bor va bu jurnalistikaning ushbu turiga bag'ishlangan bo'limi bo'lgan birinchi rus ommaviy axborot vositasidir. Jurnalistika surishtiruvi haqida ko'proq ma'lumotni ushbu maqoladan olishingiz mumkin.

Nima uchun ma'lumot jurnalistlariga ehtiyoj bor?

Data jurnalistlariga ehtiyoj tobora ortib bormoqda, chunki ularning materiallari sifati yuqori, chunki ular katta ma'lumotlar bilan ishlaydi. Ularning

holatida biz ko'proq ob'ektivlik va aniqlik haqida gapiramiz. Katta ma'lumotlarni tahlil qilishda xato qilish ehtimoli kamroq, shuning uchun bunday mutaxassislarning ishida mish-mishlar va g'iybatlar deyarli chiqarib tashlanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. https://uz.wikipedia.org/wiki/Ma%27lumotlar_jurnalistikasi.